

YER KURRASIDAGI CHO'LLAR

Tulyaganova Feruza Shuxratovna

*54-maktab geografiya va iqtisodiy bilim asoslari fani
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yer kurrasidagi chollar haqida ma'lumot beriladi. cho'llarning tropik va yarim turlari haqida tahlil qilinadi.

Kalit sozlar: Yer, quruqlik, chol, tuproq, erroziya, shamol. Tropic, subtropik, cho'llanish.

Yer kurrasidagi quruqlikning katta qismini cho'llar, yarim cho'llar va qurg'oqchil zonalar egallaydi. Cho'l biomi Yerning yiliga 250 mm dan kam yog'ingarchilik bo'lgan hududlariga xosdir. Tropik va subtropik cho'l biomlari tropik iqlim zonasining eng qurg'oqchil hududlarida va subtropik qurg'oqchil iqlim zonasida yoki savdo shamol zonasida joylashgan. Savdo shamollari zonasi Shimoliy va Janubiy tropiklarga tutashgan bo'lib, taxminan 25 ° dan 30 ° gacha kenglikda. Bu zonada o'rtacha yillik harorat yuqori (25-30 ° C), lekin kunduzgi haroratning 40-50° C gacha keskin pasayishi xarakterlidir, bu qish va yoz o'rtacha kunlik haroratlar (10-20 ° C) o'rtasidagi farqdan sezilarli darajada oshadi. ; tungi sovuqlar mumkin. Yomg'ir, sovuq, shudring yoki tuman ko'rinishidagi yog'ingarchilik kam: yiliga 300 mm dan kam, ko'p joylarda esa 100 mm / yil dan kam. Ular yil davomida ko'proq yoki kamroq teng tushadi yoki qish yoki yoz bo'lgan "ho'l" mavsumga to'g'ri keladi. Ba'zi joylarda ikki "ho'l" fasl, ba'zi joylarda esa umuman yog'ingarchiliksiz yillar mavjud.

Tropik va subtropik cho'llar va yarim cho'llar zonasi qadimgi dunyoning Shimoliy yarimsharida eng keng tarqalgan bo'lib, u sharqiy Kanar orollaridan butun Shimoliy Afrika (Saxara), Janubiy Eritreya, Somali, Arabiston yarim oroli, Janubiy orqali cho'zilgan. Eron va Pokiston shimoli-g'arbiy Hindistonga; Yangi dunyoda u Shimoliy va Markaziy Meksikada, Arizona va Kaliforniyada joylashgan. Janubiy yarimsharda tropik va subtropik cho'llar va chala cho'llar Janubiy Amerikaning g'arbiy qirg'oqlari bilan cheklanib, 4° dan 24° gacha S. sh. va 18° dan 28° S gacha bo'lgan Janubiy Afrika, shuningdek, shimoli-g'arbiy va janubdagi joylarda qirg'oqqa kelgan Markaziy Avstraliya.

Cho'l o'simliklari past butalarning nisbatan zich chakalakzorlaridan (23-rasm) yuqori o'simliklardan butunlay mahrum bo'lgan hududlargacha (shimoliy Chili, Liviya cho'lining ba'zi qismlari) farq qiladi. Cho'l jamoalarining florasini va tuzilishiga nafaqat yog'ingarchilik miqdori, balki substratning xususiyatlari ham katta ta'sir ko'rsatadi. Yog'ingarchilikning kamligi va siyrak o'simliklar tomonidan o'lik hosilning kamligi tufayli cho'llarda tuproq hosil bo'lishi juda sekin kechadi. Shu bilan birga, o'simlik qoplaminin ochiqligi substratning kuchli shamol eroziyasi uchun sharoit yaratadi. Ikkala jarayonning natijasi shundaki, tuproq xossalari deyarli

to'liq tog' jinslarining granulometrik tarkibi bilan belgilanadi. Aynan geologik jinslarning xossalari va ularning fizik nurash tabiati cho'l turini belgilaydi.

Yuqori o'simliklarning hayoti uchun eng kam qulay bo'lgan toshli va shag'alli cho'llar bo'lib, ularda kuchli shamol eroziyasi substratning nozik taneli komponentini olib tashlashga olib keldi. Shuning uchun bunday cho'llarning yuzasi tosh yoki shag'al kabi doimiy tosh qatlamlari bilan ifodalanadi. Toshning yuzasi deyarli namlikni saqlamaydi, u katta yoriqlar orqali osongina o'tib ketadi va o'simliklar tomonidan foydalanish uchun yaroqsiz bo'ladi. Shuning uchun bunday cho'llar yuqori o'simliklardan butunlay mahrum yoki juda kam uchraydigan yuqori o'simliklar tog' jinslarining yoriqlari va yoriqlarida yashaydi.

Qumli cho'llar odatda o'simliklarning yashashi uchun qulayroqdir, chunki qumlar o'simliklar uchun qulay bo'lgan tuproq gorizontida suvni yaxshi saqlaydi. Bu cho'llar substratning harakatchanligiga qarab juda katta farq qiladi. Yuqori harakatlanuvchi qumlarda o'simliklar umuman yo'q. Sekin-asta harakatlanuvchi qumlarda bir nechta butalar va ko'p yillik o't o'simliklari yashaydi, ular qum bilan uxlab qolishga va o'simlik ostidan qum puflanganda ildiz tizimini ochishga moslashgan. O'simliklar eng boy qumloqlarda joylashgan.

Juda chuqur ildiz tizimini rivojlantiradigan o'simliklar, buning natijasida ular funtning doimiy nam gorizontlaridan suv olishlari mumkin va sayoz ildiz tizimiga ega bo'lgan sukkulentlar kamdan-kam yomg'ir suvini tezda o'zlashtirishga va uni tanada uzoq vaqt saqlashga moslashgan. vaqt, shu yerda yashang. Qumli cho'llarning ayrim turlarida efemeroidlar va efemerlar xilma-xildir.

Tuproqdan puflangan va yuvilgan mayda donador material past relyefli hududlarda to'planadi, bu esa u erda gilli cho'lning paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday joylar vaqtincha er usti suv oqimlari va funtning kapillyar tizimi orqali suv oqimi bilan ko'proq namlikni oladi. Loy cho'lda yaxshi drenaj bilan, kamdan-kam yomg'irlardan keyin qisqa muddatli tuproq namligidan foydalanib, efemerlar ayniqsa yaxshi rivojlanadi. Agar suv oqimi bo'lmasa, u holda tuproq eritmalarining namligi bug'lanadi va ular tomonidan olib kelingan tuzlar tuproqda to'planadi. Natijada sho'rlanish rivojlanadi, bu ko'pchilik quruqlikdagi o'simliklar uchun juda tushkunlikka tushadi (1-rasm). Faqat ba'zi yuqori o'simliklar - galofitlar sho'rlangan tuproqlarda yashashga qodir. Tuproq yuzasida tuz qobig'i chiqib turadigan juda kuchli sho'rlangan joylar odatda yuqori o'simliklardan mahrum.

Tropik va subtropik cho'llar floristik jihatdan juda farq qiladi, chunki ular turli floristik qirolliklarning hududlarida joylashgan, ammo ularning shakllanishi turlari o'xshash. Buta va buta shakllanishlari mayda, butun, bargli barglari yoki barglari kuchli ravishda mayda tarozilar va fotosintetik poyalarga ega bo'lgan skleromorf va odatda tikanli o'simliklarning bo'laklaridan iborat. Ayniqsa, uzoq vaqt qurg'oqchilik paytida, bunday butalar to'xtatilgan animatsiyaga tushadi, unda ba'zi turlar bir necha yillar davomida zararsiz qolishi mumkin. Shu bilan birga, ular juda ko'p quriydi, ba'zilari hatto havo-quruq holatga kelib, yomg'irdan keyin ular bir necha kun ichida normal o'simliklarni tiklaydilar, 2-3 hafta ichida gullaydi va etuk urug'larni hosil qiladi. O'tsimon qatlam turli efemeroidlar va efemerlardan iborat. Shuningdek,

butalar ishtirokisiz mustaqil shakllanishlarni shakllantirishim mumkin. Ba'zi cho'llarga ko'p yillik o'tlarning shakllanishlari xos bo'lib, ularda asosiy rolni turli fitoxoriyalarda turli rollarga mansub tor bargli va qattiq bargli o'tlar bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rajabov Furkat Turakulovich, Sattarov Abdisamat Umirkulovich (2020) FARMS OF UZBEKISTAN: DEVELOPMENT, SPECIALIZATION, GEOGRAPHY. Journal of Critical Reviews, 7 (6), 1189-1196.
 2. Radjabov, F. (2020). Describe the Individual Food Industry Contents and their Role in the Delivery of Agricultural Products. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 19(1), 292-294.
 3. Туракулович, РФ (2020). Динамика и региональные особенности сельскохозяйственного производства. В Республике Узбекистан. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2).
 4. Komilova, N. K., Haydarova, §. A., Xalmirzaev, A. A., Kurbanov, S. B., & Rajabov, F. T. (2019). Territorial Structure of Agriculture Development in Uzbekistan in Terms of Economical Geography. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 10(8 (46)), 2364-2372.
 5. Салиев Абдусами Салиевич, & Ражабов Фуркат Туракулович (2016). Особенности демографического и социально-экономического развития Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Псковский регионологический журнал, (1 (25)), 23-30.
 6. Салиев, А. С., Курбанов, Ш. Б., & Ражабов, Ф. Т. (2016). СДВИГИ В ОТРАСЛЕВОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов, (5), 209-218.
- Ражабов, Ф. Т. (2015). Социально-экономическая и демографическая ситуация в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан.